

POVEZANOST SOCIJALNE I EMOCIONALNE USAMLJENOSTI SA KORIŠTENJEM DRUŠTVENIH MREŽA KOD MLADIH

Nermin Mulaosmanović¹

Apstrakt

Sve učestalije korištenja društvenih mreža je sastavni dio života mladih. Društvene mreže postaju primarni aspekt zanimanja jedne mlade osobe. Takav način provođenja slobodnog vremena može uticati na različite aspekte života mladih. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi povezanost socijalne i emocionalne usamljenosti sa korištenjem društvenih mreža kako bi se sagledale mogućnosti smanjenja njihovog negativnog učinka na mlade. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku kojeg su činili 381 adolescent, 172 muških (45,14 %) i 209 (54,85%) ženskih ispitanika. Ispitanici su bili strasti od 15 do 18 godina sa području Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina. U istraživanju su primijenjeni upitnici intenziteta korištenja Facebook-a (Ellison, Steinfield i Lampe, 2007), upitnik socijalne i emocionalne usamljenosti (Ćubela Adorić i Nekić, 2002). Rezultati su pokazali da mladi izvještavaju o većoj emocionalnoj usamljenosti, te da postoji značajna negativna veza između intenziteta korištenja društvenih mreža i socijalne usamljenosti. Nije utvrđena značajna razlika u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti s obzirom na spol. Uočljivo je da društvene mreže zauzimaju važno mjesto u životu mladih, te da utiču na njihovo psihičko funkcionisanje, što ukazuje na potrebu razvoja strategija u funkciji očuvanja mentalnog zdravlja mladih.

Ključne riječi: socijalna usamljenost, emocionalna usamljenost, društvene mreže.

Uvod

Postoje naznake da je stepen usamljenosti kod mladih u svijetu porastao i stoga je od posebnog značaja sagledati faktore koji bi mogli doprinijeti njenom smanjenju i unapređenju mentalnog zdravlja mladih. U pokušaju da definiraju pojam usamljenosti, autori navode tri skupine definicija (Klarin, 2002). Prva skupina usamljenost promatra kao rezultat deficita u socijalnim odnosima, odnosno ističe uzrok usamljenosti. Druga skupina govori o prirodi usamljenosti kao subjektivnom iskustvu koje se razlikuje od objektivne socijalne izoliranosti. Treća skupi nagovori o usamljenosti kao o bolnom i neugodnom iskustvu nadglasavajući hedonistički ton te emocije. Usamljenost se može posmatrati i kao dva odvojena, iako međusobno neisključiva oblika: socijalna usamljenost koja se javlja kao rezultat izoliranosti i nepripadanja socijalnom krugu, te emocionalna usamljenost kao doživljaj manjka bliskosti i intimne povezanosti s drugom osobom (Klarin, 2004). Uzelac i Bouillet (2007) usamljenost posmatraju kao „krajnju tačku kontinuuma oskudnih socijalnih veza i povučeniosti“, odnosno kao „izrazit manjak socijalnih veza, pri čemu se pojam gradira od povučeniosti do usamljenosti“. U toj podjeli, autori navode da je važna razlika između usamljenosti i samoće. Samoću

¹Nermin Mulaosmanović, Univerzitet "BIJELJINA" Bijeljina, Fakultet za psihologiju Bijeljina, BiH, 061/393-258, nerminmulaosmanovic1@gmail.com

definira kao djetetov samostalni odabir prekomjerne izoliranosti od vršnjačkog društva, ponegdje i kao djetetovu karakternu osobinu, dok je usamljenost posljedica socijalne izoliranosti koja je djetetu nametnuta i u kojoj se ono ne uspijeva prilagoditi, pa njegova potreba za društvom i druženjem ostaje nezadovoljena.

Weiss (1973) predložio dva različita tipa usamljenosti, socijalnu i emocionalnu usamljenost. Kod socijalne usamljenosti, pojedinac je nezadovoljan zbog manjka socijalne mreže prijatelja i poznanika. S druge strane, emocionalno usamljena osoba nezadovoljna je zbog nedostatka bliskih, privrženih odnosa. Prema Weissovoj teoriji, socijalna usamljenost obuhvata i nedostatak odnosa sa susjedima, kolegama, širom porodicom i dr. (Ćubela Adorić, 2004). Socijalna usamljenost nastaje kada osobi nedostaje mreža socijalnih odnosa, poput grupe prijatelja, s kojima osoba provodi aktivnosti i dijeli slične interese. Emocionalna usamljenost nastaje kada osobi nedostaju bliski i intimni socijalni odnosi u kojima su osobe privržene jedna drugoj. Emocionalnu usamljenost mogu osjećati pojedinci koji su, npr., doživjeli prekid romantične veze ili smrt supružnika. DiTommaso i Spinner (1993) su predložili tripartitnu teoriju usamljenosti razvijajući mjeru koja procjenjuje usamljenost u tri aspekta: prijateljskom, porodičnom i romantičnom. Oni su utvrdili da je socijalna usamljenost odraz percepcije nedostatnih prijateljskih odnosa, a emocionalna usamljenost odraz percepcije nedostatnih odnosa u dvije domene: u domeni porodičnih i domeni romantičnih odnosa (Ćubela Adorić, 2004). Temeljom navedenog se može zaključiti da je socijalna usamljenost primarno vezana uz prijateljske odnose, dok je emocionalna usamljenost vezana uz romantične odnose i odnose s porodicom.

U ovom pristupu, usamljenost u ljubavi i u porodici smatraju se dijelom emocionalne usamljenosti iz razloga što je konstrukt emocionalne usamljenosti preširok da bi efikasno obuhvatio varijacije u usamljenosti u domenama porodice i ljubavi. Razlikovanje ova tri tipa usamljenosti ukazuje na to da osobe mogu biti usamljene u jednoj domeni, te isto tako biti zadovoljne u drugoj domeni (DiTommaso i Spinner, 1993). Osoba može biti zadovoljna svojom socijalnom mrežom prijatelja, te u isto vrijeme biti usamljena u ljubavi.

Društvene mreže postale su vrlo važna komponenta društvenog života mladih. Većina tinejdžera u razvijenim zemljama koriste društvene mreže kao što su: Instagram, Snapchat i Facebook. Društvene mreže, dalje u tekstu DM, su internetske platforme za komunikaciju na kojima korisnici:

1. imaju svoje jedinstvene profile na kojima se nalazi, primjerice, sadržaj koji sami objavljuju ili sadržaj drugih korisnika,
2. mogu međusobno stvarati javne veze s profilima drugih korisnika,
3. mogu stvarati i konzumirati sadržaj te biti u interakciji sa sadržajem drugih korisnika (Ellison i Boyd, 2013).

Prema Young (1996) korisnici virtualnih društvenih mreža najčešće razviju lakši ili teži oblik socijalne fobije jer izgube kontakt sa stvarnošću. Svakodnevna komunikacija postaje previše spontana, a ljudi se naviknu na odgodu odgovora,

što svakodnevna komunikacija ne trpi. Sve je veći broj istraživanja koja pokazuju da korištenje DM može postati problematično, kada ono dovodi do psihičkih poteškoća i poteškoća u svakodnevnom funkcionisanju (Andreassen, 2015). Istraživanjima je utvrđena pozitivna povezanost između usamljenosti i učestalosti/vremena korištenja DM (Bonsaksen et al., 2023). Moody (2001) nalazi da je češće korištenje interneta povezano s većom emocionalnom, ali manjom socijalnom usamljenosti. Prema istom autoru, internet omogućuje socijalizaciju s drugima, npr., putem chat-a, grupa za diskusije i internetskih zajednica, što smanjuje socijalnu usamljenost. No korištenjem interneta zapostavlja se druženje licem-u-lice i provođenje vremena s bliskim osobama (Kraut et al., 1998) što može povećati emocionalnu usamljenost (Moody, 2001). Češće korištenje društvenih mreža povezano je s manjom socijalnom, a većom emocionalnom usamljenosti i u istraživanju Bonsaksena i saradnika (2023). Suprotno navedenom, neka istraživanja ukazuju na to da DM nisu štetne, te da mogu pridonijeti socijalnoj dobrobiti (Vally and D'Souza, 2019). Istraživanje Pittmana (2015) pokazalo je da su se osobe koje češće koriste Instagram i Twitter manje osjećale usamljenima. Postoje dvije vrste socijalnog kapitala: premošćujući i povezujući. Premošćujući socijalni kapital predstavlja odnose koji nastaju kada se povežu međusobno različite osobe, primjerice, osobe iz različitih geografskih sredina (Putnam, 2000). Takvi odnosi omogućuju, na primjer, razmjenu informacija (Putnam, 2000). Povezujući socijalni kapital podrazumijeva bliske i intimne odnose između međusobno sličnih osoba. Takvi odnosi služe za međusobno pružanje emocionalne podrške i izražavanje ljubavi (Putnam, 2000). Liu i saradnici (2016) su utvrdili da je korištenje DM pozitivno povezano s obje vrste socijalnog kapitala, posebice s premošćujućim. Samokorištenje društvenih mreža može se podijeliti u tri kategorije: pasivna, aktivna i interaktivna. Interaktivna upotreba definira se kao korištenje društvenih mreža za interakciju i druženje s drugima, kako npr. komentiranje, slanje poruka na društvenim mreža i povezano je sa smanjenom usamljenosti. Pasivna aktivnost u kojima korisnici jednostavno konzumiraju ili pregledavaju sadržaj društvenih mreža, te su tipično povezani s većom usamljenošću i nižim blagostanjem. Aktivna upotreba uključuje aktivnu upotrebu uključuje aktivnu proizvodnju sadržaja na društvene mreže, ali sadržaj nije usmjeren na odražene pojedince npr. ažuriranje statusa ili emitiranje informacija na društvenim mrežama bez označavanja određenih gledatelja, stoga aktivnost nije nužno interaktivne prirode. Utvrđeno je da ažuriranje statusa na Facebook – u povezano sa višom i nižom usamljenošću. Čini se da osim interaktivnih uporaba, povezanost između drugih vrsta aktivnosti na društvenim mrežama i usamljenosti ostaju nejasni (Yang, 2016).

Rubenstein i saradnici (1979) primijetili su da ljudi reaguju na usamljenost na četiri načina: aktivna samoća (učenje ili rad, pisanje, slušanje muzike, šetnja, vježbanje), trošenje novca, društveni kontakt (zvanje prijatelja) i tužna pasivnost (plakati, spavati, sjediti i razmišljati, gledati televiziju, piti). Jako usamljeni ljudi se koriste četvrtom strategijom odnosno tuđom pasivnošću dok se rijetko usamljeni ljudi koriste preostalim trima strategijama.

Uglavnom se ističe sedam vrsta mrežnih intervencija: kliničko liječenje, unapređenje porodičnog skrbnika, vođenje slučaja, pomaganje susjedstvu,

povezivanje volontera, uzajamna pomoć/samopomoć i osnaživanje zajednice. Osnaživanje zajednice ima za cilj stvaranje grupa sa zajedničkom snagom, kako bi dobili pristup resursima i organizacijama koje bi im trebale služiti (Andersson, 1998).

Šest recenzija literature o intervencijama za usamljenost objavljenih od 1984 se bavi s četiri glavne vrste intervencija: jačanje društvenih vještina, pružanje socijalne podrške, povećanje mogućnosti za socijalne interakcije i rješavanje neprilagođenih društvenih spoznaja. Sve osim jedne recenzije su zaključile da su intervencije usmjerene na prilike za društvene interakcije bile uspješne (Hawkley and Cacioppo, 2010). Tri su perspektive liječenja koje su bile učinkovite: kognitivno – bihevioralna terapija, obuka društvenih vještina i razvoj mreže socijalne podrške. Zbog činjenice da su dob, spol, i vrijeme provedeno na društvenim mrežama utvrđeni kao važni faktori, psihološke i kliničke intervencije moraju biti usmjerene na te aspekte (Pop et al., 2022).

Dosadašnja istraživanja provedena u različitim kulturama utvrdila su povezanost ovisnosti o internetu sa nizom psiholoških problema kao i sa osjećajem usamljenosti (Pontes, et al., 2014). Prema Lavina Maria Pop i saradnicima (2022) postoji značajna povezanost između broja sati dnevno korištenja društvenih mreža i usamljenosti. Rezultati ovog istraživanja dokazali su povezanost između korištenja društvenih mreža i prisutnosti usamljenosti.

Metodološki okvir rada

Problem i cilj rada:

Osnovni problem rada je bio ispitati odnos usamljenosti i korištenja društvenih mreža kod adolescenata, dok je cilj rada bio utvrditi povezanost socijalne i emocionalne usamljenosti sa korištenjem društvenih mreža kako bi se sagledale mogućnosti smanjenja njihovog negativnog učinka na mlade.

Zadaci:

1. Utvrditi stepen socijalne i emocionalne usamljenosti kod adolescenata;
2. Ispitati povezanost socijalne i emocionalne usamljenosti sa korištenjem društvenih mreža adolescenata;
3. Istražiti da li postoje značajne spolne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti;
4. Utvrditi da li postoje značajne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti s obzirom na dob;

Hipoteze:

1. Očekuje se izražena socijalna i emocionalna usamljenost kod adolescenata;
2. Pretpostavlja se da postoji značajna veza korištenja društvenih mreža i socijalne, emocionalne usamljenosti;
3. Očekuju se značajne spolne razlike u socijalnoj i emocionalnoj

usamljenosti;

4. Pretpostavlja se da postoje značajne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti s obzirom na dob.

Uzorak istraživanja

Istraživanje je provedeno u Tuzlanskom kantonu, BiH. Istraživanje je urađeno na prigodnom uzorku od 381 ispitanika u kojem su učestvovali adolescenti starosti od 15 do 18 godina. Spolnu strukturu uzorka čini 172 muških (45,14 %) i 209 (54,85%) ženskih ispitanika.

Mjerni instrumenti

U ovom istraživanju su korišteni sljedeći instrumenti: skala intenziteta korištenja Facebook-a (Ellison, Steinfield i Lampe, 2007) i skala socijalne i emocionalne usamljenosti (Ćubela Adorić i Nekić, 2002).

Postupak

Ispitivanje je sprovedeno na području Tuzlanskog kantona u srednjim školama. U istraživanju su poštovani principi anonimnosti i dobrovoljnosti. Učenicima je data jasna usmena i pismena uputa za popunjavanje upitnika. Nakon prikupljanja podataka urađene su potrebne statističke analize s ciljem dobijanja odgovora na postavljene cilj i zadatke istraživanja. Istraživanje je sprovedeno u trajanju 20 minuta. Ispitanici su prije početka rada dobili instrukcije za popunjavanje instrumentarija.

Rezultati

Na početku su u **Tabeli 1.** predstavljeni deskriptivni parametri za varijable socijalne i emocionalne usamljenosti. Koeficijenti asimetričnosti i spljoštenosti za sve varijable u ovom istraživanju zadovoljavaju Klineove kriterije normaliteta distribucije, te omogućavaju primjenu parametriskih statističkih postupaka. Aritmetička sredina za varijablu socijalna usamljenost iznosi ($M=33.81$; $SD=10,99$), što ukazuje da adolescenti nisu izvjestili o većem stepenu socijalne usamljenosti. Uočljivo je da su adolescenti izvjestili o većem stepenu usamljenost u ljubavi ($M=45,68$, $SD=11,50$) a manjem stepenu usamljenosti u porodici ($M=24.27$, $SD=13,55$), na što ukazuju podaci o asimetričnosti i spljoštenosti prikazani u **Tabeli 1.**

Tabela 1. Deskriptivni podaci za socijalnu i emocionalnu usamljenost kod adolescenata

	N	Min	Max	M	SEM	SD	Sk	Ku
Socijalna usamljenost	381	18	65	33.81	0.563	10.99	0.773	-0.293
Usamljenost u ljubavi	381	18	74	45.68	0.589	11.5	-0.16	0.119
Usamljenost u porodici	381	11	67	24.27	0.694	13.55	0.888	-0.217
Ukupno	381							

Dugi zadatak se odnosio na ispitivanje veze između socijalne i emocionalne usamljenosti sa korištenjem društvenih mreža. Na osnovu prikazanih rezultata

uočeno je da postoji značajna negativna veza između socijalne usamljenosti i korištenja društvenih mreža ($r=-.191$; $p=.000$), dok nije utvrđena značajna veza između korištenja društvenih mreža i emocionalne usamljenosti: usamljenost u ljubavi ($r=.056$; $p=.272$); usamljenosti u porodici ($r=-.063$; $p=.218$). Također postoji značajna pozitivna veza između socijalne usamljenosti i usamljenosti u ljubavi ($r=.243$; $p=.000$) kao i pozitivna značajna povezanost socijalne usamljenosti sa usamljenosti u porodici ($r=.454$; $p=.000$).

Tabela 2 Povezanost socijalne i emocionalne usamljenosti sa korištenjem društvenih mreža

		Korištenje Fb	Socijalna usamljenost	Usamljenost u ljubavi	Usamljenost u porodici
Korištenje Fb	r	1	-.191**	0.056	-0.063
	p		.000	0.272	0.218
	N		381	381	381
Socijalna usamljenost	r		1	.243**	.454**
	p			.000	.000
	N			381	380
Usamljenost u ljubavi	r			1	.200**
	p				.000
	N				381
Usamljenost u porodici	r				1
	p				
	N				

U trećem zadatku nisu pronađene značajne razlike, niti u socijalnoj usamljenosti s obzirom na spol ($t=1.690$, $p=.092$), niti u emocionalnoj usamljenosti s obzirom na spol ($t=.413$, $p=.680$; $t=.919$, $p=.359$), iako djevojke postižu veće rezultate na primijenjenim skalama.

Tabela 3 Spolne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti

	Spol	N	M	SD	t	p
Socijalna usamljenost	Ženski	209	35.285	11.639	1.69	0.092
	Muški	172	33.201	10.669		
Usamljenost u ljubavi	Ženski	209	46.062	10.001	0.413	0.68
	Muški	172	45.527	12.095		
Usamljenost u porodici	Ženski	209	25.267	13.488	0.919	0.359
	Muški	172	23.866	13.589		

Obzirom da se treći zadatak odnosi na ispitivanje socijalne i emocionalne usamljenosti u odnosu na dob, dobijeni rezultati pokazuju da postoji značajna razlika samo u usamljenosti u porodici s obzirom na dob, gdje stariji postižu veće skorove ($F(3, 377)=6,135$, $p=.000$), dok na subskalama socijalne usamljenosti i usamljenosti u ljubavi nema značajne razlike u odnosu na dob ($p>.005$).

Tabela 4 Razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti s obzirom na dob

		N	M	SD	SEM	F	p
Socijalna usamljenost	15, 16 godina	130	34.19	11.305	1.058	2.463	.062
	17 godina	116	32.00	10.37	.9635		
	18 godina	134	34.44	10.94	.9456		
	Total	381	33.81	10.99	.5638		
Usamljenost u ljubavi	15, 16 godina	130	44.69	11.496	1.076	1.620	.184
	17 godina	116	47.25	11.433	1.061		
	18 godina	134	44.80	11.851	1.023		
	Total	381	45.68	11.508	.5896		
Usamljenost u porodici	15, 16 godina	130	22.58	12.896	1.207	2.463	.062
	17 godina	116	23.29	13.962	1.296		
	18 godina	134	24.95	13.012	1.124		
	Total	381	24.27	13.557	.69456		

Diskusija

U ovom istraživanju adolescenti nisu izvjestili o većem stepenu socijalne usamljenosti i usamljenosti u porodici, dok su pokazali iznadprosječan stepen usamljenost u ljubavi. U poređenju sa drugim rezultatima istraživanja provedenih u svijetu, uočljivo je da rezultati nisu saglasni. Podaci pokazuju da postoje naznake da je nivo usamljenosti kod ljudi u svijetu porastao u novije vrijeme, te da se čak događa epidemija usamljenosti (Murthy, 2017). U meta-analizi Buecker i saradnika (2021) utvrđeno je da je od 1976. do 2019. godine porastao nivo usamljenosti kod mladih odraslih osoba. Porast je utvrđen u Sjevernoj Americi, a trend porasta usamljenosti primijećen je i u Evropi (Buecker et al., 2021). Kod mladih adolescenata diljem svijeta utvrđen je porast usamljenosti između 2012. i 2018. godine (Twenge et al., 2021). U istraživanju u SAD-u iz 2019. godine osobe iz generacije Z (18-22 godine) i generacije Milenijalaca (23-37 godina) bile su usamljenije od starijih generacija. Preciznije, 79% mladih iz generacije Z, te 71% iz generacije Milenijalaca osjećali su se usamljenima (Cigna, 2020). U prilog objašnjenju moglo bi se istaći da tokom razdoblja adolescencije usamljenost određuje vrsta odnosa s vršnjacima koje pojedinac uspostavlja: djevojčice sklapaju intimna, privržena i prisna prijateljstva koja su ograničena na manji krug prijateljica, te takav odnos uvjetuje manji osjećaj usamljenosti. S obzirom da nedostatak bliskih, privrženih odnosa dovodi do emocionalne usamljenosti (Weiss, 1973), a trajna partnerska veza pruža mogućnost postizanja takvih odnosa (Lacković-Grgin i sar., 2009), valja ukazati na veću mogućnost usamljenosti u ljubavi kod osoba koje nisu u romantičnoj vezi. Prethodna istraživanja pokazala su da su oni koji su u vezi manje usamljeni od samaca koji nikada nisu bili u vezi (Lacković-Grgin, 2008). Osim samog postojanja ili nepostojanja romantične veze, pokazalo se da nivo usamljenosti ovisi i o kvaliteti takve veze (Lacković-Grgin, 2008).

Jedno od objašnjenja je i da postizanje emocionalne i ponašanje nezavisnosti od roditelja, koje karakterizira period adolescencije, proces je koji u početku

obilježava porast nezadovoljstva tim odnosima i kao rezultat toga, osjećaj usamljenosti u porodici. Međutim, tokom adolescencije taj se osjećaj reducira. U skladu s tim je i nalaz da se rezultati na ovoj subskali tokom srednjoškolske dobi ne mijenjaju značajno (Ćubela i Nekić, 2002). Veća usamljenost u ljubavi u odnosu na starije može se objasniti specifičnim periodom razvoja u kojem se nalaze. Naime, privrženost, briga i intimnost u ljubavnim vezama postaju izraženije tek u kasnoj adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi (Žulj, 2014) u odnosu na ranu adolescenciju. Moguće je da se ispitanici u ovom istraživanju nalaze u razdoblju u kojem im ovi aspekti ljubavnih veza postaju sve važniji, no nisu još te veze ostvarili zbog čega se osjećaju usamljeno u ljubavi. Istraživanja su pokazala kako sramežljivi i povučeni pred odrasli koji preferiraju samoću manje izlaze u odnosu na svoje vršnjake koji nisu sramežljivi i povučeni (Leck, 2006). Također se pokazalo da se takvi pojedinci osjećaju manje kompetentnima u ljubavnim vezama i manje socijalno prihvaćenima među vršnjacima (Nelson et al, 2008), te da izvještavaju o manje kvalitetnim odnosima s prijateljima, ljubavnim partnerima i roditeljima (Nelson, 2012). Buduća istraživanja bi stoga trebala uključiti sramežljivost osoba koja bi mogla uticati na usamljenost. Također se navodi Danovi socijalni zahtjevi odraslosti u kasnoj adolescenciji mogu pridonijeti osjećaju usamljenosti.

Rezultati u ovom radu su pokazali da postoji značajna veza između socijalne usamljenosti i korištenja društvenih mreža, dok nije pronađena značajna veza korištenja društvenih mreža sa usamljenosti u ljubavi i porodici. Kada su u pitanju druga istraživanja, prema (Bonsaksen et al., 2023) utvrđena je pozitivna povezanost između usamljenosti i količine korištenja DM. Autori (Halston et al., 2019) ističu da učestalost korištenja DM ne predviđa veću socijalnu i emocionalnu usamljenost. Navodi se da je komunikacija na DM s internetskim prijateljima povezana s većom usamljenosti (Sharabi and Margalit, 2011). Također, Nowland i 25 saradnici (2018) su utvrdili da internet može blagotvorno djelovati na usamljenost ako se koristi za osnaživanje postojećih offline odnosa ili za upoznavanjem online osoba koji će postati prijatelji u stvarnom životu (Nowland et al., 2018). Pored toga, rezultati odstupaju od hipoteze socijalne zamjene prema kojoj odnosi s internetskim prijateljima ne mogu biti dovoljno kvalitetni da ublaže usamljenost zbog fizičke udaljenosti i isključenosti internetskih prijatelja iz svakodnevice (Kraut et al., 1998). Češća komunikacija na DM prijateljima iz stvarnog života predviđala je manju socijalnu usamljenost, češća komunikacija s romantičnim partnerom manju emocionalnu usamljenost u ljubavi, a češća komunikacija s članovima porodice manju emocionalnu usamljenost u porodici. Prema hipotezi socijalne zamjene, korištenje interneta zamjenjuje provođenje vremena u druženju s bliskim osobama, što ugrožava socijalnu dobrobit pojedinaca (Kraut et al., 1998). Naime, iako korištenje interneta može biti socijalno stimulirajuće, komunikacija s osobama na internetu je nedostatna jer su internetski odnosi manje bliski, tj. manje kvalitetni od odnosa iz stvarnog života. Pored toga, češće korištenje interneta dovodi do rjeđe interakcije s bližnjima iz stvarnog života, što može dovesti do propadanja istih odnosa (Kraut et al., 1998). Postoje i dodatna moguća objašnjenja zašto DM povećavaju usamljenost. Nalazi istraživanja Fox (2019) pružaju uvid u razloge zašto se mladi ljudi (18-24 godina)

osjećaju usamljenima zbog korištenja DM. Sudionici (i visoko i nisko usamljeni) su izvještavali da su na DM izloženi prikazima tuđih savršenih života i osoba savršenog izgleda te, iako su znali da takvi sadržaji ne korespondiraju stvarnosti, gledanje takvih sadržaja na DM stvaralo im je osjećaje usamljenosti, tuge, te im je snižavalo samopoštovanje zbog toga što su smatrali da oni nemaju takve živote. Velik broj prijatelja i pratitelja na DM, te razgovor s internetskim prijateljima također je sudionicima pojačavao osjećaj usamljenosti jer bi ih to posjetilo na činjenicu da u stvarnom životu nemaju isti broj prijatelja. Osim toga, zlostavljanje, kritike ili neugodni sadržaj na DM su također poticali osjećaj usamljenosti (Fox, 2019). Moguće je da i DM same po sebi ne dovode do veće usamljenosti, nego da usamljeniji pojedinci češće koriste DM, što tumači i model kompenzacijske upotrebe interneta autora Kardefelt-Winthera (2014). Prema navedenom modelu, osobe koje se suočavaju s teškom životnom situacijom ili psihičkim problemima htjeti će pobjeći od svojih problema i ublažiti neugodne osjećaje tako što će provoditi vrijeme na internetu, što će u konačnici pogoršati njihovo stanje. Konkretnije, usamljeni pojedinci biti će motivisani kompenzirati svoj nedostatak socijalne interakcije u stvarnom životu socijalnom interakcijom na internetu (na DM ili internetskim igrama) kako bi olakšali svoj osjećaj usamljenosti. Wang i saradnici (2018) utvrdili su da je veća emocionalna usamljenost predviđala češće korištenje Facebooka samo kod osoba koje su srednje do jako emocionalno usamljene, odnosno one potencijalno koriste Facebook kao način suočavanja s usamljenosti. S druge strane, povoljan uticaj DM na socijalni kapital, te time i na usamljenost pojedinaca može objasniti hipoteza socijalne nadogradnje (Glaser et al., 2018). Navedena hipoteza suprotstavlja se hipotezi socijalne zamjene jer objašnjava da internet predstavlja dodatni kanal za svakodnevnu interakciju s drugima kojom se proširuju i unaprjeđuju socijalni odnosi.

Objašnjenje nepovezanosti usamljenosti u ljubavi i korištenja društvenih mreža kod srednjoškolaca vjerojatno je u tome što zadovoljenje potrebe za intimnošću zapravo još nije tako salijentna funkcija ljubavnih veza tijekom srednjoškolskog perioda. Uspostavljanje prisnih veza s osobama izvan porodičnog kruga (uključujući, onda, i prijateljske veze) jedan je od specifičnih razvojnih zadataka tokom adolescencije. U skladu s tim usamljenost u domeni prijateljskih odnosa se tokom ovog perioda smanjuje, što ilustriraju i manja prosječna vrijednost i raspršenje rezultata na ovoj subskali kod studenata nego kod srednjoškolaca. Premda se to načelno može pripisati tendenciji opadanja osjećaja vlastite socijalne ne integriranosti, subskala socijalne usamljenosti korelira s drugim mjerama usamljenosti, a subskala usamljenosti u ljubavi je u korelaciji s mjerama usamljenosti u porodici, te postoji značajna veza emocionalne i socijalne usamljenosti (DiTommaso and Spinner, 1993).

Rezultati su pokazali da nema značajne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti u odnosu na spol. Ranija istraživanja pokazuju da dječaci izvještavaju o većem nivou usamljenosti, te da je razina usamljenosti kod dječaka prilično stabilna tijekom razvoja (Medved i Keresteš, 2011). Tokom razdoblja adolescencije usamljenost određuje vrsta odnosa s vršnjacima koje pojedinac uspostavlja: djevojčice sklapaju intimna, privržena i prisna prijateljstva koja su ograničena na manji krug prijateljica, te takav odnos uvjetuje manji osjećaj

usamljenosti. Suprotno njima, dječaci sklapaju otvorena prijateljstva, obilježena kao površna i aktivnija čime se onemogućuje intimni odnos što dovodi do usamljenosti (Klarin, 2004; Klarin, 2002). Jedno od objašnjenja bi moglo biti u prirodi virtualnih društvenih mreža: one predstavljaju hladan, površan odnos koji ne omogućuje intimnost i privatnost, a i krug prijatelja je nekoliko puta veći od onog stvarnog iz neposredne okoline pojedinca. Neki istraživači pronašli su veći nivo usamljenosti kod muškaraca (npr. Schultz and Moore, 1986; Wiseman, Gutfreundb and Luriec, 1995, Tümkaya, Aybek i Çelik, 2008; prema Salimi, 2011), drugi kod žena (npr. Borys and Perlman, 1985; Page and Cole, 1991, Bugay, 2000; prema Salimi, 2011), dok neki istraživači čiji su rezultati u skladu sa našim istraživanjem, nisu pronašli spolne razlike (Brage and Meredith, 1993, Neto and Barros, 2000, Mahon et al., 2007; prema Medved i Keresteš, 2011).

Radovi u kojima su utvrđene spolne razlike u usamljenosti razlikuju se, te ih interpretiraju na različite načine. Veća usamljenost žena objašnjava se time da su žene spremnije priznati svoju usamljenost za razliku od muškaraca jer se njih manje osuđuje u odnosu na usamljene muškarce (Borys i Perlman, 1985). Tako Schultz i Moore (1986) navode da u skalama gdje se navodi riječ usamljenost muškarci postižu niže rezultate. S druge strane, istraživanja koja su pronašla veću usamljenost kod muškaraca navode kako muškarci nemaju razvijene strategije suočavanja s usamljenošću u odnosu na žene (Jones et al., 1983). Neka istraživanja su pokazala da žene imaju veće socijalne mreže nego muškarci (Veroff et al., 1981). Također, rezultati istraživanja ovise o vrsti korištene mjere usamljenosti, odnosno, koristi li se jednodimenzionalna ili multidimenzionalna mjera. Korištenjem multidimenzionalnih mjera dobiveni su konzistentniji rezultati (Lacković-Grgin, 2008). Cutrona (1982) navodi kako su žene emocionalno usamljenije, dok su muškarci socijalno usamljeniji. Nekić (2005, prema Lacković- Grgin, 2008) nalazi veću socijalnu usamljenost i usamljenost u ljubavi kod mladića, dok kod usamljenosti u porodici nisu pronađene spolne razlike. Kao objašnjenje svojih nalaza, Nekić (2005, prema Lacković- Grgin, 2008) se poziva na očekivanja intimnosti i samootkrivanja, te o ostvarenosti tih očekivanja. Veća socijalna usamljenost kod mladića u istraživanjima također se objašnjava nižim socijalnim vještinama mladića (Ozben, 2013). Ovakve spolne razlike u očekivanjima i ostvarenju socijalnih odnosa, te socijalnim vještinama izgleda da ne utiču na razlike u usamljenosti u porodici (Lacković-Grgin, 2008). Salimi (2011) je svoje rezultate objasnio time da žene više pričaju osvojim osjećajima i dijele svoje osjećaje s prijateljima otvorenije nego muškarci što pridonosi njihovoj nižoj razini usamljenosti u odnosu na mladiće. Također rezultati se mogu objasniti samootkrivanjem pogotovo ako se radi o romantičnim vezama. Salimi (2011) utvrdio spolne razlike samo za emocionalnu usamljenost, dok kod socijalne usamljenosti nisu utvrđene spolne razlike. Nekić (2005, prema Lacković- Grgin, 2008) je kod srednjoškolaca i studenata pronašla veću socijalnu usamljenost i usamljenost u ljubavi kod mladića, dok kod usamljenosti u porodici nisu pronađene spolne razlike. Nepostojanje značajnih razlika u usamljenosti u porodici između muškaraca i žena govori da su usamljenost u ljubavi i u porodici dvije različite karakteristike te emocionalne usamljenosti, te da o navedenim

spolnim razlikama moglo bi se uzeti u obzir samootkrivanje, socijalne vještine, te očekivanja intimnosti i ostvarenosti tih očekivanja.

U ovom radu nisu pronađene značajne razlike u socijalnoj usamljenosti i usamljenosti u ljubavi za razliku od usamljenosti u porodici, gdje postoje značajne razlike u odnosu na dob. Stariji izvještavaju o većem stepenu usamljenost u porodici. Neka od objašnjenja mogu se odnositi na to da privrženost, briga i intimnost u ljubavnim vezama postaju izraženije tek u kasnoj adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi (Žulj, 2014) u odnosu na ranu adolescenciju. Navodi se da se adolescenti nalaze u razdoblju u kojem im ovi aspekti ljubavnih veza postaju sve važniji, no nisu još te veze ostvarili zbog čega se osjećaju usamljeno u ljubavi. Istraživanja su pokazala kako sramežljivi i povučeni mladi koji preferiraju samoću manje izlaze u odnosu na svoje vršnjake koji nisu sramežljivi i povučeni (Leck, 2006).

Također se pokazalo da se takvi pojedinci osjećaju manje kompetentnima u ljubavnim vezama i manje socijalno prihvaćenima među vršnjacima, te da izvješćuju o manje kvalitetnim odnosima s prijateljima, ljubavnim partnerima i roditeljima (Nelson, 2012). U ranijim se istraživanjima navodi da Facebook među osnovnoškolcima većinom služi kako bi održali i ojačali već postojeće kontakte, te svoj socijalni život smatraju „bogatijim“ (Kušić, 2010). Pram Novak i Bašić (2008) utvrđena je značajna slaba pozitivna povezanost između dobi s jedne strane, te preferirane samoće i usamljenosti u porodici s druge, ali ne i povezanost između dobi i socijalne usamljenosti. No, na razini poduzoraka, slaba pozitivna povezanost između dobi i preferirane samoće. Što je veća dob to oni u prosjeku više preferiraju samoću, a što je veća dob studentica, to su one usamljenije u porodici i socijalno. Što se tiče veće usamljenosti u porodici s dobi, važno je naglasiti kako kroz adolescentske godine mladi provode sve manje vremena sa članovima porodice i sve više vremena s vršnjacima (Larson i Richards, 1991), te se njihovi porodični odnosi mijenjaju (Johnson et al, 2010). Teoretičari porodičnih sistema smatraju kako pojedinci trebaju zadržati osjećaj povezanosti s porodicom, ali u isto vrijeme diferencirati sebe od porodice (Johnson et al., 2010). Brzo povlačenje od porodičnih veza može pridonijeti većoj autonomiji, ali također može dovesti do neostvarenja socijalnih potreba. Tako da na kraju, potraga za autonomijom može dovesti do usamljenosti čime se možda može objasniti veća usamljenost u porodici s porastom dobi. Barry, Madsen, Nelson, Carroll i Badger (2009) su pokazali kako, što je osoba dosegla veći broj kriterija odraslosti, to je imala lošiju kvalitetu odnosa s prijateljima, ali bolju kvalitetu odnosa s ljubavnim partnerom. Drugim riječima, prijateljstva mogu postati manje korisnima jednom kada osoba pristupi statusu odrasle osobe. S druge strane, ljubavni partneri postaju korisnijima u podupiranju mladih odraslih u nadolazećim razvojnim zadacima (brak, porodica i karijera). Prema Barryju i saradnicima (2009) ako mladi nisu dosegli dovoljan broj kriterija odraslosti, to bi značilo da se više oslanjaju na prijatelje, a manje na ljubavne partnere, što su usamljeniji u porodici, više su socijalno usamljeni. Mogući razlog ovakvim rezultatima jest što kod skale *socijalne i emocionalne usamljenosti* (Čubela Adorić i Nekić, 2004), koja je korištena treba biti oprezan pri interpretaciji rezultata u terminima socijalne i emocionalne usamljenosti. Prema Čubela Adorić (2004) subskala usamljenosti u

porodici je imala veću korelaciju sa subskalom socijalne usamljenosti nego sa subskalom usamljenosti u ljubavi koja intencionalno mjeri isti konstrukt.

Zaključak

U ovom istraživanju koje je provedeno na uzorku od 381 adolescenata moguće je izvesti nekoliko zaključaka. Rezultati pokazuju da su ispitanici u ovom istraživanju izvijestili o izraženoj usamljenosti u ljubavi, da postoji značajna negativna povezanost socijalne usamljenosti i korištenja društvenih mreža, dok značajna veza nije utvrđena između emocionalne usamljenosti i korištenja društvenih mreža. Nisu pronađene značajne razlike u socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti u odnosu na spol. Također su samo djelimično utvrđene značajne razlike u usamljenosti u odnosu na dob, i to u usamljenosti u porodici s obzirom na dob. Neke preporuke za buduća istraživanja bi se odnosile na provođenje istraživanja na većem broju adolescenata, uz posebno vođenje računa o izjednačavanju broja muških i ženskih sudionika. U ovom istraživanju, broj muških sudionika je bio manji u usporedbi s brojem ženskih, što je moglo uticati na navedene rezultate. Posebno je važno uzeti u obzir težnju adolescenata da se predstave u što boljem svjetlu i minimiziraju stvarni stepen usamljenosti naročito kada se to istražuje u odnosu sa društvenim mrežama koje mogu i doprinijeti i smanjiti stepen usamljenosti. Nadalje, bilo bi poželjno ispitati i samu kvalitetu ljubavnih veza, a ne samo status ljubavne veze kako bi se utvrdilo i koje su karakteristike ljubavnih veza povezane s osjećajem usamljenosti u ljubavi. Rezultati ovog istraživanja pružaju nam korisne nalaze iz razloga što može biti dobra osnova za buduća istraživanja, naročito što su se autori u prethodnim radovima više bavili usamljenosti kao jednodimenzionalnim fenomenom. Ovo istraživanje pokazuje kako sva tri aspekta: porodični, prijateljski i romantični aspekt, treba proučavati u odnosu na druge fenomene u društvu kada se govori o usamljenosti. U akademskom okruženju, psiholozi i savjetnici moraju biti svjesni uticaja korištenja društvenih mreža na psihološko zdravlje, te osigurati preventivne mjere kako bi se smanjili rizici od negativnih uticaja. Zbog činjenice da je vrijeme provedeno na društvenim mrežama važan faktor za neke aspekte usamljenosti, psihološke i kliničke intervencije moraju biti usmjerene na te aspekte.

Literatura

1. Andersson, L. (1998). Loneliness research and interventions: a review of the literature, *Aging & Mental Health* 2(4), str. 264 – 274, (dostupno na: <https://www.researchgate.net/>)
2. Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A *comprehensive review*. *Current addiction reports*, 2(2), 175-184. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0056-9>
3. Barreto, M., Victor, C., Hammond, C., Eccles, A., Richins, M. T., Qualter, P. (2021). Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness, *Personality and Individual Differences* 169, (dostupno na: www.elsevier.com)

4. Barry, C. M., Madsen, S. D., Nelson, L. J., Carroll, J. S., Badger, S. (2009). *Friendship and romantic relationship qualities in emerging adulthood: differential associations with identity development and achieved adulthood criteria*. *Journal of Adult Development*, 16, 209-222.
5. Bonsaksen, T., Ruffolo, M., Price, D., Leung, J., Thygesen, H., Lamph, G., Kabelenga, I. I Geirdal, A. Ø. (2023). *Associations between social media use and loneliness in a crossnational population: do motives for social media use matter?*. *Health Psychology and Behavioral Medicine*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/21642850.2022.2158089>
6. Borys, S., Perlman, D. (1985). *Gender differences in loneliness*. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 11, 63-74.
7. Branden, N. (1992). The Power of Self – Esteem, *Health Communications, Inc.*, Deerfield Beach, Florida (dostupno na: <https://www.pdfdrive.com/the-power-of-self-esteem-e613155.html>)
8. Brandtzæg, P. B., Heim, J. (2011). A typology of social networking sites users, *Int. J. Web Based Communities*, Vol. 7, No. 1, (dostupno na: <https://www.researchgate.net/>)
9. Buecker, S., Mund, M., Chwastek, S., Sostmann, M., Luhmann, M. (2021). Is loneliness in emerging adults increasing over time? A preregistered cross-temporal meta-analysis and systematic review. *Psychological Bulletin*, 147(8), 787–805. (dostupno na: <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/bul0000332>)
10. Chen, R. (2013). Member use of social networking sites — an empirical examination, *Decision Support Systems* 54, str. 1219 – 1227, (dostupno na: www.elsevier.com 21.9.2022.)
11. Cigna (2020). *Loneliness and the Workplace: 2020 U.S. Report*. (dostupno na: <https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/about-us/newsroom/studies-andreports/combating-loneliness/cigna-2020-loneliness-factsheet.pdf>.)
12. Coyle, C. L., Vaughn, H. (2008). Social Networking: Communication Revolution or Evolution?, *Bell Labs Tehnical Journal*, preuzeto sa [113](https://www.researchgate.net/Cutrona, C. E. (1982). Transition to college: Loneliness and the process of social adjustment. U: L. A. Peplau i D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy. (pp. 291–309). New York: Wiley Interscience.
13. Čubela, V., Nekić, M. (2002). Usamljenost srednjoškolaca u domenama prijateljskih, obiteljskih i ljubavnih odnosa: Prilog validaciji upitnika SELSA // <i>Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije)</i>, 41 (18); 69-94.
14. Čubela Adorić, V. (2004). Skala socijalne i emocionalne usamljenosti. U A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Čubela Adorić i P. Zvezdan (ur.) <i>Zbirka psiholoških skala i upitnika</i>, Svezak 2 (str. 36-45). Zadar: Sveučilište u

</div>
<div data-bbox=)

Zadru.

15. DiTommaso, E., Spinner, B. (1993). *The development and initial validation of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA)*. Personality and individual differences, 14 (1),127-134. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(93\)90182-3](https://doi.org/10.1016/0191-8869(93)90182-3)
16. Dykstra P. A. (1995). Loneliness among never and formerly married: *The importance of supportive friendships and a desire for independence*. J Gerontol Soc Sci50: 321-329.
17. Ellison, N. i Boyd, D. M. (2013). *Sociality through social network sites*. U W. H. Dutton (ur.) The Oxford Handbook of Internet Studies (str. 151-172). Oxford: Oxford University Press. (dostupno na: <http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.000>)
18. Ellison, Steinfield, Lampe. (2007).
19. Farmer, A. D., Bruckner Holt, C. E. M., Cook, M. J., Hearing, S. D. (2009). *Social networking sites: a novel portal for communication*, Postgrad Med J 85, str. 455 – 459, preuzeto sa <https://www.researchgate.net/> 21.9.2022
20. Fox, B. (2019). *Loneliness and social media: A qualitative investigation of young people's motivations for use, and perceptions of social networking sites*. U B. Fox (ur.) Emotions and loneliness in a networked society (str. 309-331). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24882-6_16.
21. Glaser, P., Liu, J. H., Hakim, M. A., Vilar, R. i Zhang, R. (2018). *Is social media use for networking positive or negative? Offline social capital and internet addiction as mediators for the relationship between social media use and mental health*, New Zealand Journal of Psychology (Online), 47(3), 12-18.
22. Galina, A. (2017). *Upotreba društvenih mreža i razina samopoštovanja adolescenata*, Sveučilište u Rijeci, (dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/>)
23. Grbavac, J., Grbavac, V. (2014) *Pojava društvenih mreža kao globalnog komunikacijskog fenomena*, Media, culture and public relations, 5, 2, 206-219, (dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/>)
24. Griffin, S. C., Williams, A. B., Ravyts, S. G., Mladen, S. N., Rybarczyk, B. D. (2020). *Loneliness and sleep: A systematic review and meta-analysis*, Health psychology open, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2055102920913235>
25. Halston, A., Iwamoto, D., Junker, M., Chun, H. (2019). Social media and loneliness. *International journal of psychological studies*, 11(3), 27-38. <https://doi.org/10.5539/ijps.v11n3p27>
26. Hawkey, L. C., Cacioppo, J. T. (2010). *Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences and Mechanisms*, The Society of Behavioral Medicine, str. 218 – 227, preuzeto sa <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> 2.9.2022

27. Heinrich, L. M., Gullone, E. (2006). *The clinical significance of loneliness: A literature review*, *Clinical Psychology Review* 26, str. 695 – 718, preuzeto sa www.sciencedirect.com
28. Hepper, E. (2016). *Self – Esteem*, *Encyclopedia of Mental Health*, preuzeto sa <https://www.researchgate.net/>
29. Hoffmann, A. L., Proferes, N., Zimmer, M. (2018). „*Making the world more open and connected“: Mark Zuckerberg and the discursive construction of Facebook and its users, new media & society*, preuzeto sa <https://journals.sagepub.com/> 7.10.2022.
30. Jelić, M. (2011). *Nove spoznaje u istraživanjima: Konstrukt sigurnosti samopoštovanja*, *Druš. Istraž. Zagreb*, br. 2 (116), str. 443 – 446, Zagreb, preuzeto sa <https://hrcak.srce.hr/8453911.03.2022>
31. Johnson, V. K., Gans, S. E., Kerr, S., LaValle, W. (2010). *Managing the transition to college: Family functioning, emotion coping, and adjustment in emerging adulthood*, *Journal of College Student Development*, 51(6), 607–621. (preuzeto sa: <https://doi.org/10.1353/csd.2010.0022>).
32. Jones, W. H., Sansone, C., Helm, B. (1983). *Loneliness and interpersonal judgements*, *Personality and Social Psychology Bulletin*. 437–442.
33. Kardefelt-Winther, D. (2014). *A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use*, *Computers in human behavior*, 31, 351-354. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.059>
34. Kim, H., Schlicht, R., Schradt, M., Florack, A. (2021). *The contributions of social comparison to social network site addiction*, *PLoS ONE* 16(10): preuzeto sa <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
35. Klarin, M. (2002). *Osjećaj usamljenosti i socijalno ponašanje djece školske dobi u kontekstu socijalne interakcije*, *Ljetopis socijalnog rada*, 9 (2), 249-258. Preuzeto s <https://hrcak.srce.hr/3523>
36. Klarin, M. (2004). *Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata*, *Društvena istraživanja*, 13 (6 (74)), 1081-1097. (dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/16251>)
37. Koporčić, M., Ručević, S. (2018). *Odnos osobina ličnosti, tipova usamljenosti i ovisnosti o internetu*, *Medij. Istaž* (god. 24, br. 2), str. 69 – 90, preuzeto sa <https://hrcak.srce.hr/216916.2.9.2022>
38. Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukhopadhyay, T., Scherlis, W. (1998). *Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?* *American psychologist*, 53(9), 1017–1031. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.53.9.1017>.
39. Kušić, S. (2010). *Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod ulenika osnovne škole: navike facebook generacije*, *Život i škola* br. 24, god. 56, str. 103 – 125, preuzeto sa <https://hrcak.srce.hr/11.3.2022>

40. Kwak, H., Lee, C., Park, H., Moon, S. (2010). *What is Twitter, a Social Network or a New Media?*, preuzeto sa <https://dl.acm.org/> 7.10.2022
41. Lacković-Grgin, K. (2008). *Usamljenost: fenomenologija, teorije i istraživanja*, Jastrebarsko: Naklada Slap.
42. Lacković-Grgin, K., Nekić, M. i Penezić, Z. (2009). *Usamljenost žena odrasle dobi: Uloga percipirane kvalitete bračnog odnosa i samostišavanja*, *Suvremena psihologija*, 12 (1), 7-21. Preuzeto s <https://hrcak.srce.hr/82654>
43. Larson, R. W., Richards, M. H. (1991). *Daily companionship in late childhood and early adolescence: Changing developmental contexts*, *Child Development*, 62, 284–300.
44. Leck, K. (2006). *Correlates of minimal dating*, *The Journal of Social Psychology*, 146(5), 549–567.
45. Liu, D., Ainsworth, S. E., Baumeister, R. F. (2016). *A meta-analysis of social networking online and social capital*, *Review of General Psychology*, 20(4), 369-391. <https://doi.org/10.1037/gpr0000091>
46. McWhirter, B. T. (1990). *Loneliness: A Review of Current Literature, With Implications for Counseling and Research*, *Journal of Counseling & Development*, vol. 68, (dostupno na: <https://onlinelibrary.wiley.com/>)
47. Medved, A., Keresteš, G. (2011). *Usamljenost u ranoj adolescenciji: spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima*, *Društvena istraživanja*, 20 (2), 457-478.
48. Moody, E. J. (2001). *Internet use and its relationship to loneliness*, *CyberPsychology & Behavior*, 4(3), 393-401. <https://doi.org/10.1089/109493101300210303>
49. Murthy, V. (2017). *Work and the Loneliness Epidemic*, *Harvard Business Review*, Dostupno na: <https://hbr.org/2017/09/work-and-the-loneliness-epidemic>.
50. Morahan – Martin, J., Schumacher, P. (2003). *Loneliness and social uses of the Internet*, *Computers in Human Behavior* 19, str. 659 – 671, preuzeto sa www.elsevier.com
51. Nelson, L. (2012). *Going it alone: Comparing subtypes of withdrawal on indices of adjustment and maladjustment in emerging adulthood*, *Social Development*, 22(3), 522-538.
52. Nelson, S.M., Frey, R.A., Wardwell, S.L., Stenkamp, D.L. (2008). *The developmental sequence of gene expression within the rod photoreceptor lineage in embryonic zebrafish*. (dostupno na: <https://zfin.org/ZDB-PUB-081001-9>).
53. Nicolaisen, M., Thorsen, K. (2014). *Who are lonely? Loneliness in different age groups (18-81 years old), using two measures of loneliness*, *The International Journal of Aging & Human Development*, 78(3), 229-257.

(dostupno na: <https://doi.org/10.2190/AG.78.3.b>)

54. Novak, M., Bašić, J. (2008). *Internalizirani problemi kod djece i adolescenata: obilježja i mogućnosti prevencije*, Ljetopis socijalnog rada, 15 (3), 473-498. (dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/31382>).
55. Nowland, R., Necka, E. A., Cacioppo, J. T. (2018). *Loneliness and social internet use: pathways to reconnection in a digital world?*, Perspectives on Psychological Science, 13(1), 70-87. <https://doi.org/10.1177/1745691617713052>
56. Ozben, S. (2013). *Social skills, life satisfaction and loneliness in Turkish univeristy students*, Social Behavior and Personality, 41 (2), 2013-214.
57. Peplau, L. A., Perlman, D. (1979). *Blueprint for a social psychological theory of loneliness*. U M. Cook i G. Wilson (ur.) *Love and attraction: An interpersonal conference* (str. 101- 110). Oxford, England: Pergamon Press.
58. Perlman, D., Peplau, L. A. (1981). *Toward a social psychology of loneliness*, U S. Duck i R. Gilmour (ur.) *Personal Relationships: Personal relationships in disorder* (str. 31-56). London: Academic Press.
59. Pittman, M. (2015). *Creating, consuming, and connecting: Examining the relationship between social media engagement and loneliness*, The Journal of Social Media in Society, 4(1),66-97.
60. Pontes, H., Griffiths, M.D., Patrão, I.M. (2014). *Internet addiction and loneliness among children and adolescents in the education setting: An empirical pilot study*, Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 32, 91-98.
61. Pop, L. M., Iorga, M., Iurcov, R. (2022) *Body-Esteem, Self-Esteem and Loneliness among Social Media Young Users*, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5064., (dostupno na: <https://www.mdpi.com/>).
62. Putnam, R. D. (2000). *Kuglati sam: lom i obnova američke zajednice*. Novi Sad, Mediterran Publishing.
63. Rubenstein, C., Shaver, P., Peplau, L. A. (1979). *Loneliness*, Human Nature, 58-65.
64. Russell, D., Cutrona, C. E., Rose, J., Yurko, K. (1984). *Social and emotional loneliness: an examination of Weiss's typology of loneliness*, Journal of personality and social psychology, 46(6), 1313-1321. (dostupno na: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.6.1313>)
65. Salimi, A. (2011). *Social-emotional loneliness and life satisfaction*, Procedia – Social and Behavioral Sciences 29, 292 – 295.
66. Schultz, N. R. i Moore, D. (1986.). *The loneliness experience of college students: Sex differences*. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 111-119.
67. Sharabi, A., Margalit, M. (2011). *The mediating role of internet connection*,

virtual friends, and mood in predicting loneliness among students with and without learning disabilities in different educational environments, Journal of Learning Disabilities, 44, 215–227.

68. Shen, C., Williams, D. (2011). *Unpacking time online: Connecting internet and massively multiplayer online game use with psychosocial well-being*, Communication Research 38(1), 123-149. (dostupno na: <https://doi.org/10.1177/0093650210377196>).
69. Twenge, J.M., Haidt, J., Blake, A. B., McAllister, C., Lemon, H., Le Roy, A. (2021). *Worldwide increases in adolescent loneliness*, Journal of Adolescence, 93, 257-269. (dostupno na: <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.06.006>).
70. Uzelac, S, Bouillet, D. (2007). *Osnove socijalne pedagogije*, Zagreb, Školska knjiga.
71. Vally, Z., D'Souza, C. G. (2019). *Abstinence from social media use, Subjective well-being, stress and loneliness*, Perspectives. 55(4), 752-759 (dostupno na: <https://doi.org/10.1111/ppc.12431>)
72. Veroff, J., Kulka, R. A., Douvan. E. (1981). *Mental Health in American: Patterns of HelpSeeking from 1957 to 1976*. New York: Basic Books.
73. Wang, K., Frison, E., Eggermont, S., Vandenbosch, L. (2018). *Active public Facebook use and adolescents' feelings of loneliness: Evidence for a curvilinear relationship*, Journal of adolescence, 67, 35-44.<https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.05.008>
74. Weiss, R. S. (1973). *Loneliness: The experience of emotional and social isolation*, Cambridge, MA: MIT Press.
75. Yang, C. C. (2016). *Instagram use, loneliness, and social comparison orientation: Interact and browse on social media, but don't compare*. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 19(12), 703-708. (dostupno na: <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0201>).
76. Young, K.S. (1996). *Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder*, The 104th Annual Meeting of the American Psychological Association.
77. Žulj, A. (2014). *Povezanost romantičnih odnosa i prilagodbe u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi*. Osijek: Odsjek za psihologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

THE CORRELATION BETWEEN SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS WITH THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN YOUNG PEOPLE

Nermin Mulaosmanović¹

Summary

The growing use of social media is an essential element of young people's life. Social networks are increasingly becoming the most important component of a young person's career. This type of leisure activity can have a wide range of consequences on young people's life. The purpose of this study was to investigate the relationship between social and emotional loneliness and the usage of social networks in order to identify the potential for lessening their harmful influence on young people. The study was done on a suitable sample of 381 adolescents, 172 male (45.14%) and 209 female (54.85%) respondents. Respondents ranged in age from 15 to 18 years old and were from Tuzla Canton in Bosnia and Herzegovina. The study utilized questionnaires to assess Facebook use intensity (Ellison, Steinfield, and Lampe, 2007) and social and emotional loneliness (Ćubela Adorić and Nekić, 2002). The findings revealed that young people experience more emotional loneliness, and that there is a significant negative association between the intensity with which they use social media and social loneliness. There was no significant difference in social and emotional shyness based on gender. It is clear that social networks play an essential role in the lives of young people and influence their psychological functioning, indicating the need for efforts to protect their mental health.

Keywords: social loneliness; emotional loneliness; social networks.

¹Nermin Mulaosmanović, University "BIJELJINA" Bijeljina, Faculty of Psychology Bijeljina, BiH, 061/393-258, nerminmulaosmanovic1@gmail.com